

UDC: 332.02

JEL: F 02

**ОЦЕНКА И ТИПОЛОГИЯ ТЕМПА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН:
ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

**ASSESSMENT AND TYPOLOGY OF THE PACE OF LIFE OF THE
POPULATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS AND THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN: PROSPECTS FOR INTERACTION**

**BELARUS HAMDA O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI AHOLISINING
HAYOT SUR‘ATINI BAHOLASH VA TIPOLOGIYASI: O‘ZARO
HAMKORLIK ISTIQBOLLARI**

Рассеко Юлия Юрьевна ^[0000-0002-8477-3582]

Белорусский государственный университет, доцент кафедры международного менеджмента, кандидат экономических наук

Rasseko Yuliya Yurevna

Belarusian State University, associate professor of the department of International Management, PhD in Economics

Rasseko Yuliya Yurievna

Belarus davlat universiteti, Xalqaro menejment kafedراسي dotsenti, iqtisodiyot fanlari nomzodi

E-mail: 10886alica@mail.ru; **Phone:** +375296538316

Карпенко Елена Михайловна ^[0000-0001-6843-8875]

Белорусский государственный университет, заведующая кафедрой Международного менеджмента, доктор экономических наук

Karpenko Elena Mikhaelovna

Belarusian State University, head of the department of International Management, doctor of economic sciences

Karpenko Yelena Mixaylovna

Belarus davlat universiteti, Xalqaro menejment kafedراسي mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori

E-mail: emkarpenko@mail.ru; **Phone:** +375173532204

Аннотация. В статье изложены направления использования нового показателя «темпа жизни населения» в рамках интеграционных процессов стран СНГ. С этой целью исследована динамика изменения регионального темпа жизни выделенных объектов (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) за 2001-2023гг. и проведено детальное сравнение показателей темпа жизни населения Республики Беларусь и Республики Узбекистан. Определена тенденция значительного роста показателя свойственная каждой стране, выделены и охарактеризованы «перегибы». Незначительная разнородность республик не позволяет применить универсальный подход и требует выделения схожих по приоритетам развития групп. В связи с этим исследованы тенденции

в изменении динамики показателей, проведено сравнение стран по направленности этих процессов. Полученные выводы позволяют оптимизировать процесс принятия управленческих решений, а также дополняют перечень межрегиональных сопоставлений и взаимодействий.

Abstract. The article outlines the directions for using the new indicator «population living standards» within the integration processes of the CIS countries. For this purpose, the dynamics of changes in the regional life rate of the identified objects (Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) for 2001-2023 was studied, and a detailed comparison of the life rate indicators of the population of the Republic of Belarus and the Republic of Uzbekistan was carried out. A trend of significant growth in this indicator, characteristic of each country, has been identified, and «excesses» have been identified and characterized. The insignificant diversity of the republics does not allow for the application of a universal approach and requires the identification of similar groups based on development priorities. In this regard, trends in changes in the dynamics of indicators were studied, and comparisons were made between countries based on the direction of these processes. The obtained conclusions will allow for the optimization of the management decision-making process, as well as supplement the list of interregional comparisons and interactions.

Annotatsiya. Maqolada MDH mamlakatlari integratsiya jarayonlarida «aholining turmush darajasi» yangi ko'rsatkichidan foydalanish yo'nalishlari bayon etilgan. Shu maqsadda ajratilgan obyektlar (Ozarbayjon, Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Moldova, Rossiya, Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston) ning 2001-2023-yillardagi mintaqaviy hayot sur'atining o'zgarish dinamikasi o'rganildi va Belarus Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi aholisining hayot sur'ati ko'rsatkichlari batafsil taqqoslandi. Har bir mamlakatga xos bo'lgan ko'rsatkichning sezilarli o'sish tendensiyasi aniqlandi, «o'zib ketishlar» ajratib olindi va tavsiflandi. Respublikalarning biroz xilma-xilligi universal yondashuvni qo'llash imkonini bermaydi va rivojlanishning ustuvor yo'nalishlari bo'yicha o'xshash guruhlarni ajratishni talab qiladi. Shu munosabat bilan ko'rsatkichlar dinamikasining o'zgarish tendensiyalari o'rganildi, ushbu jarayonlarning yo'nalishi bo'yicha mamlakatlar taqqoslandi. Olingan xulosalar boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonini optimallashtirish, shuningdek, mintaqalararo taqqoslashlar va o'zaro ta'sirlar ro'yxatini to'ldirish imkonini beradi.

Ключевые слова: интеграционные процессы, эффективность интеграционных процессов, кластерный анализ, оценка регионального темпа жизни, темп жизни населения, физическая компонента, информационная компонента.

Keywords: integration processes, integration processes effectiveness, cluster analysis, regional life rate assessment, population life rate, physical component, information component.

Kalit so'zlar: integratsion jarayonlar, integratsion jarayonlar samaradorligi, klaster tahlili, mintaqaviy hayot sur'atini baholash, aholi turmush sur'ati, jismoniy komponent, axborot komponenti.

For citation: Rasseko Y.Y., Karpenko E.M. Assessment and typology of the pace of life of the population of the Republic of Belarus and the Republic of Uzbekistan: prospects for interaction. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 1(1): 110-119.

Введение. Современные реалии подтверждают правильность выбранного курса на интеграционное объединение стран постсоветского пространства. СНГ охватывает широкий спектр направлений сотрудничества, затрагивающих все сферы общественной жизни, которое динамично поступательно углубляется, образуя общее экономическое и гуманитарное пространство. Реализация этой модели взаимодействия позволила Содружеству стать своеобразной партнерской экосистемой, возможностями которой каждое из государств может пользоваться с учетом своих национальных интересов.

При этом каждое из государств самостоятельно и исходя из своих собственных интересов определяет, в каком объеме и в каких сферах деятельности оно готово сотрудничать с другими членами объединения [19].

Политика взаимодействия Республики Беларусь и Республики Узбекистан направлена на установление, поддержание или развитие конкретных экономических, политических, социальных и иных отношений. В то же время государства располагают разным экономическим и социальным потенциалом. Отличия по численности населения и размерам экономики, разные возможности по получению дополнительных доходов от экспорта природных ресурсов и ряд других стартовых политических и экономических условий развития предопределяют сегодня глубину интеграционных процессов, которая будет приемлема для каждой из стран.

В связи с этим необходимо обратить внимание на уточнение природы экономических явлений республик, определить общее и различия в стратегических ресурсах стран. Общие экономические процессы, которые определяются интенсивностью контактов с партнерами, совместными экономическими проектами и готовностью развивать и углублять сотрудничество опираются на человеческий капитал региона, его качественные характеристики. Это позволяет использовать при исследовании новый инструмент социально-экономического развития - темпа жизни населения.

Экономическая оценка темпа жизни населения Республики Беларусь и Республики Узбекистан за более чем 20 лет и сравнение полученных показателей помогут выявить сходства и объяснить некоторые различия в их социально-экономическом развитии. В свою очередь понимание алгоритмов развития стран, определение их драйверов роста позволят проявить гибкость по вопросам углубления интеграционных процессов между республиками, повысить вовлеченность каждого из государств в сопряженную деятельность.

Обзор литературы. В последние десятилетия активно ведутся исследования по созданию методических инструментов для решения задач по ускорению интеграции и оценки эффективности интеграционных процессов. Вопросами экономической интеграции занимаются Хасбулатов Р.И.,

Гретченко А.А., Деменко О.Г., Савина Н.П., Кузьмина Т.И., Дынкин А., Телегина Е., Халова Г. и другие исследователи [3]. Несмотря на значительный накопленный опыт в данной области, проблема остаётся актуальной. Методы и алгоритмы управления, которые были разработаны, в основном ориентируются на наращивание эффективности уже существующих инструментов [12, 9]. Это часто приводит к изменению их сочетаний, усложняя процесс развития и делая его менее предсказуемым. В то же время, недостаток этих инструментов побуждает выявлять новые факторы, которые могут стать эффективными возможностями управления. По мнению авторов, региональный темп жизни (темп жизни населения региона) является важным индикатором, способным качественно изменить подходы к управлению социально-экономическими процессами [8].

Методология исследования.

Сущность регионального темпа жизни сводится к интенсивности процессов жизнедеятельности на территории региона (страны, края, области и т.д.). Темп жизни отдельного человека представляет собой частоту или скорость смены событий в его жизни, в свою очередь, средний темп жизни жителей территории определяет темп жизни региона в целом [7]. Разработанный показатель регионального темпа жизни представляет собой интеграцию частных критериев, выделенных из исходного множества показателей интенсивности физического и информационного потоков. Экономическая оценка регионального темпа жизни проводится с использованием статистического метода факторного анализа (метод главных компонент) и основана на расчете интегрального показателя, в составе которого выделены физическая и информационная компоненты (факторы) [6,9,11]. Расчетные данные свидетельствуют о включении в первый (генеральный) фактор шести переменных с положительными значениями коэффициента корреляции: доля населения с ежедневным выходом в интернет, %; количество интернет пользователей в расчете на душу населения шт./чел.; количество абонентов фиксированного широкополосного доступа к интернету в расчете на душу населения, шт./чел.; количество мобильных абонентов в расчете на душу населения, шт./чел.; доля физических лиц, пользующихся интернетом, %; доля лиц, использующих интернет для социальных сетей, %. Переменные, входящие в состав фактора, описывают информационную составляющую региона, что позволяет обозначить его как «интенсивность информационного потока». Второй сформированный фактор связан с переменными поставки моторного топлива в расчете на душу населения, т/чел.; пассажирооборот внутреннего транспорта в расчете на душу населения, пассажиро-км/чел.; количество автотранспорта в расчете на душу населения, шт./чел.; плотность дорог, км/км²; конечное потребление электроэнергии в жилых домах в расчете на душу населения, кВт/чел.; конечное потребление электроэнергии в расчете на душу населения, кВт/чел., в которых отражены преимущественно перемещения населения регионов. Условно фактор можно обозначить как «интенсивность физического потока» [8, 14].

Применение описанного методического обеспечения позволило дать статистически значимую оценку региональному темпу жизни Республики Беларусь и Республики Узбекистан, провести межрегиональные сравнения; изучить динамику показателя, установить тренды (исследовать тенденции в изменении, сравнить регионы по направленности этих процессов); осуществить типологизацию регионов, основанную на соотношении значений информационной и физической компонент в показателе темпа жизни. Типологизация проводилась методом классификационного анализа (кластерный анализ). Достоинством выбранного многомерного статистического метода является возможность обработки значительного объема исходных данных, что предполагает большое число как объектов кластеризации, так и признаков. Задачей типологизации считается разбиение множества объектов на группы. Сформированные условия кластеризации позволят отнести объект только к одному кластеру, определить схожесть объектов, принадлежащих одному кластеру, выделить разнородность объектов разных кластеров [1, 13, 20].

Анализ и результаты. На первом этапе исследования был оценен темп жизни населения стран СНГ за период более 20 лет. Интеграционная активность этих стран позволяет им динамично вовлекаться в процессы взаимодействия как в двустороннем, так и во многостороннем формате. Страны СНГ представляют собой пространство, на котором функционируют однотипные механизмы регулирования экономики, основанные на рыночных принципах и применении гармонизированных правовых норм, существует единая инфраструктура и проводится согласованная налоговая, денежно-кредитная, валютно-финансовая, торговая и таможенная политика, обеспечивающие свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы [19]. Перспектива соучастия Республики Беларусь и Республики Узбекистан в рамках экономических, политических, социальных и иных проектов требует определения их позиций относительно всех членов Содружества.

Объектом первого этапа исследования явилась группа из десяти стран (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). Особое внимание уделено формированию набора экономических показателей в рамках оценки регионального темпа жизни. Среди его показателей, комплексно отражающих интенсивность физического и информационного потоков региона, отобрано максимальное число доступных с учетом наличия статистических данных. Следуя разработанному плану исследования, определен объем выборочной совокупности, отобраны панельные данные, представленные группой стран за период 2001-2023 гг. [4, 17, 21].

Продемонстрированные данные свидетельствуют о глобальном росте значения регионального темпа жизни. Все исследуемые территории за период исследования заметно «ускорились», что подтверждает результаты немногочисленных социологических исследований в данной области [5, 15]. «Замирание» или, в некоторых случаях, замедление наращивания значений

регионального темпа жизни наблюдается в 2021-2023 гг., что объективно связано с вынужденными условиями деятельности в период пандемии и ее последствиями. Практически всем кривым свойственна тенденция плавного роста. Продолжительный период исследования позволяет констатировать значительный темп прироста показателя регионального темпа жизни всех исследуемых стран.

Рассчитанные значения регионального темпа жизни для совокупности объектов исследования продемонстрированы на рисунке 1.

Рис. 1. Кривые регионального темпа жизни населения стран СНГ, 2001-2023 гг.

Второй этап исследования предусматривал детальное соотношение и изучение тенденций изменения темпа жизни населения Республики Беларусь и Республики Узбекистан относительно средней по СНГ и относительно друг друга (рис.2) [2, 17, 21].

Рис. 2. Кривые темпа жизни населения Республики Беларусь и Республики Узбекистан, 2001-2023 гг.

Оценка и изучение темпа жизни на обозначенных территориях, входящих в состав СНГ регионов позволила частично объяснить существующие различия в социально-экономическом развитии стран.

Так Республика Беларусь практически абсолютно дублирует тенденцию средних значений. Расхождения, заключающиеся в более пологом ускорении темпа жизни населения выявлены в период с 2005 по 2012 гг. Это объясняется детальным фокусом на развитие человеческого потенциала, высокой импортостойкостью и материалоемкостью продукции.

В 2023г. демонстрируется активное ускорение (выше среднего) темпа жизни, что связано с процессами глобального перехода на цифровые платформы взаимодействия с государственными учреждениями [10].

Динамика изменения темпа жизни населения Республики Узбекистан существенно отличается. В целом показатели темпа жизни населения страны ниже средних значений СНГ, вероятно в связи с осторожными «шагами» по реализации экономических реформ, запретами на импорт хлопка и др. Тенденция плавного роста завершается снижением регионального темпа жизни в 2008 г., что обусловлено развитием мирового финансово-экономического кризиса.

Последующее наращивание соразмерно по скорости со средней тенденцией стран СНГ. Выбывающим значением является состояние 2023 г., которое отмечено ощутимым спадом, как результатом реакции на внешние и внутренние шоки.

Третий этап исследования заключался в анализе состава темпа жизни населения Республики Беларусь и Республики Узбекистан в текущем периоде (по данным 2023 г.). Полученные в результате исследования значения регионального темпа жизни стран с выделением значений компонент представлены на рис. 3.

Рис. 3. Значения компонент темпа жизни населения Республики Беларусь и Республики Узбекистан, 2010-2023 гг.

Методика экономической оценки регионального темпа жизни [16] наряду со значениями результирующего показателя позволяет определить значения составляющих его компонент. Это нашло отражение в подходе к типологизации регионов, основой которой явилось сочетание значений физической и информационной компонент в показателе регионального темпа жизни.

Типологизация проводилась методом классификационного анализа (кластерный анализ) [18]. Интерпретация полученных групп позволяет выделить три типа регионов: регионы типа А (значение физической компоненты заметно превалирует над значением информационной компоненты); регионы типа С (значения компонент приблизительно равны); регионы типа В (значение информационной компоненты заметно превалирует над значением физической компоненты).

Результаты типологизации регионального темпа жизни Республики Беларусь и Республики Узбекистан, в период с 2010 по 2023 гг., свидетельствуют о практически одновременном плавном наращивании информационной компоненты. Таким образом, принадлежность обеих стран в 2010 году и ранее к регионам типа С характеризовалась либо прохождением адаптационного периода на пути к трансформации, либо стимулированием физической компоненты в целях сохранения благоприятной экологической обстановки, заботы о здоровье нации. На современном этапе значение информационной компоненты заметно превалирует над значением физической компоненты. Значимым отличием регионов является высокая степень диверсификации деятельности, благоприятные условия для предпринимательства, высокий уровень грамотности населения, в том числе цифровой, государственное стимулирование развития ИТ-сектора.

Продолжительный период исследования дает возможность провести ретроспективный анализ и изучить не только траекторию смены темпа жизни населения стран и динамику компонент, формирующих темп жизни, а также позволяет выявить факторы, которые поспособствовали такому переходу.

Классической траекторией развития регионов является прохождение всех типов от А к С и к В. Современная тенденция развития свидетельствует о том, что страны, несмотря на высокий уровень развития информационной составляющей, стимулируют наращивание физической компоненты, заботясь о здоровье нации. Изученные данные позволяют констатировать, что смена типа регионов сопровождается в большинстве наблюдений ростом значений темпа жизни. Основным фактором при этом является увеличение числа пользователей интернетом. Доминирование этого фактора связано в первую очередь с периодом исследования.

Выводы и предложения. Региональный темп жизни - новая социально-экономическая категория, которая, обоснованно, может использоваться в качестве инструмента управления социально-экономическими процессами территорий. Проведенная оценка темпа жизни населения Республики Беларусь и Республики Узбекистан определила значительный рост показателя

свойственный каждому из объектов исследования. Тенденцию обратную «ускорению» для темпа жизни населения стран продемонстрировали несколько последних лет, которые ознаменованы режимом принудительного ограничения или полного исключения социальных контактов. С учетом однородности развития пространства выявлены незначительные колебания в структуру темпа жизни населения стран. Детальное изучение динамики компонент темпа жизни регионов определило специфику сформированных показателей, региональные особенности развития. Выявлено однородное развитие регионов, с классической траекторией смены типов региона. Определено наличие дисбаланса сочетания компонент в показателях темпа жизни населения как Республики Беларусь и Республики Узбекистан, что является неотъемлемым элементом стремительного информационно-технического развития. Полученные результаты исследования являются особенно значимыми при реализации интеграционных процессов между странами, с позиции дифференцированного подхода к управлению интеграционной «готовностью» регионов.

Список литературы.

1. Vasileva L.V. (2017). Analiz metodicheskikh podhodov k postroeniyu integralnyh ekonomicheskikh pokazatelej. Ekonomicheskie issledovaniya i razrabotki. 12, 8-18. (In Russ)
2. Годовые данные Национального статистического комитета Республики Беларусь. <https://www.belstat.gov.by>
3. Gusarova O.M. (2013). Ocenka vzaimosvyazi regionalnyh pokazatelej socialno-ekonomicheskogo razvitiya (na materialah Centralnogo federalnogo okruga Rossii). Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. <http://www.scienceforum.ru> (In Russ.)
4. Данные статистического управления Европейского Союза. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat>
5. Zaharcev S.I., Salnikov V.P., Chumakov A.V. (2018). Ubystrenie tempa zhizni kak novaya filosofskaya problema. Yuridicheskaya nauka: istoriya i sovremennost, 84-87. (In Russ.)
6. Zenchenko S.V., Berezhoj V.I. (2008). Sistema integralnoj ocenki finansovogo potenciala regiona i metodika ee formirovaniya. Regionalnye problemy preobrazovaniya ekonomiki. <http://www.rppe.ru/wp-content/uploads/2008/10/zenchenko-sv-careful-vi.pdf> (In Russ).
7. Karpenko E.M., Rasseko Yu.Yu. (2021). Ekonomicheskaya ocenka tempa zhizni naseleniya. Trudy BGTU. 1 (5) (244), 48-54. DOI: <https://doi.org/10.52065/2520-6877-2021-244-1-48-54> (In Russ).
8. Карпенко Е.М., Рассеко Ю.Ю. (2022) Построение интегрального показателя оценки регионального темпа жизни с использованием многомерных статистических методов // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. D, Экономические и юридические науки. № 5. С. 44-50.
9. Klyushnikova E.V., Shitova E.M. (2016). Metodicheskie podhody k raschetu integralnogo pokazatelya, metody ranzhirovaniya. Elektronnyj nauchnoprakticheskij

- zhurnal «InnoCentr». 1(10). [http://innoj.tversu.ru/Vipusk1\(10\)2016](http://innoj.tversu.ru/Vipusk1(10)2016) (In Russ)
10. Kovalev M.M., Golovenchik G.G. (2018). Cifrovaya ekonomika - shans dlya Belarusi. Minsk. Izd. centr BGU. 328. (In Russ.)
11. Kondrashova N.V., Endovickaya E.V. (2016). Nauchnye osnovy postroeniya sistemy analiticheskikh pokazatelej. Socialno-ekonomicheskie yavleniya i processy. T.11 (9). Retrieved from: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26703061> (Date of access: 06.12.2020). (In Russ)
12. Lukoyanova S.A., Sokolova N.G. (2009). Analiz metodov ocenki kachestva i urovnya zhizni naseleniya municipalnogo obrazovaniya. Socialno-ekonomicheskoe upravlenie: teoriya i praktika, 1(15), 158-162. (In Russ.)
13. Луценко Е.В., Коржаков В.Е. (2011) Некоторые проблемы классического кластерного анализа // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 4. Естественно-математические и технические науки. № 2. <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-problemy-klassicheskogo-klasternogo-analiza>
14. Malyugin V.I., Novopolovcev A.Yu., Grin N.V., Milevskij P.S. (2018). Statisticheskij analiz kreditosposobnosti realnogo sektora belorusskoj ekonomiki na osnove mikrodannyh. Bankovskij vestnik, Issledovaniya banka, 14, 4-98. (In Russ.)
15. Nafikova A.I. (2020). Uskorenie tempa zhizni kak socialno-filosofskaya problema i novaya realnost sovremennogo socialnogo razvitiya. Manuscript, 13 (12), 205-208. (In Russ.)
16. Рассеко Ю.Ю., Карпенко Е.М. (2023) Региональный темп жизни: методика оценки и инструменты управления: монография. -Минск: БГУ, 2023. - 215 с.
17. Статистика ООН. <http://data.un.org>
18. Суслов С.А. (2010) Кластерный анализ: сущность, преимущества и недостатки // Вестник НГИЭИ. № 1. <https://cyberleninka.ru/article/n/klasternyy-analiz-suschnost-preimuschestva-i-nedostatki>
19. Устав Содружества Независимых Государств // Единый реестр правовых актов и других документов Содружества Независимых Государств. - URL: <https://cis.minsk.by/reestr2/doc/187#text>
20. Fomina E.E. (2017). Faktornyj analiz i kategorialnyj metod glavnyh komponent: sravnitelnyj analiz i prakticheskoe primenenie dlya obrabotki rezultatov anketirovaniya. Gumanitarnyj vestnik, 10 (60). <http://dx.doi.org/10.18698/2306-8477-2017-10-473> (In Russ.)
21. Экономическая статистика. <https://knoema.com/atlas/topics/Economy>